

XXVI COLOQUIOS HISTORICOS DE EXTREMADURA

Homenaje al

DOCTOR RAUL PORRAS BARRENECHEA

(1897-1960)

Hijo adoptivo de Trujillo. Abogado. Doctor en Letras. Catedrático de Literatura Castellana. Catedrático de Historia del Perú. Miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Ministro Plenipotenciario. Embajador del Perú en España. Presidente del Instituto Peruano de Cultura Hispánica. Senador de la República del Perú. Presidente del Senado. Ministro de Relaciones Exteriores.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “Obras urbanísticas en la Diócesis de Plasencia”. En XXVI Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo: Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo (CIT), pp. 313-322.
DOI: 10.5281/zenodo.17202790

OBRAS URBANÍSTICAS EN LA DIOCESIS DE PLASENCIA

INTRODUCCION

El sistema urbano de una ciudad siempre implica la existencia de una serie de elementos que contribuyen, si no a crear espacios arquitectónicos propiamente dichos, sí a dotar a la ciudad de un sistema focal, complejo en mayor o menor medida, tendente a aunar las diferentes perspectivas, ejes longitudinales y puntos de visión que pueden estar coadyuvando a la creación de un conjunto integrador de toda aquella serie de construcciones, elementos y factores que vienen a configurar lo que conocemos como una ciudad. Fuentes, obeliscos, estatuas públicas como las ecuestres, que no son desconocidas en nuestros núcleos, son creaciones que tienen la función de dotar con espacios dinámicos, aunadores de perspectivas longitudinales, los centros urbanos; su historia se remonta a la ya clásica civilización Helenística, donde todo este sistema que tratamos de describir brevemente fue empleado con todo el esplendor y espectacularidad a como luego sería retomado en el gran teatro del mundo que fue la ciudad barroca.

Nuestro propósito con el presente trabajo no es analizar los distintos tipos de construcciones que integraron e integran hoy día el complejo sistema urbano; como tampoco es nuestra intención hacer un recorrido histórico a través de los siglos que enmarca el desarrollo de las dos culturas aludidas. Centramos nuestro estudio en la región extremeña y concretamente en la Diócesis de Plasencia, de la que hemos logrado localizar una serie de noticias referentes a construcciones públicas destinadas a ser integradas en lo que aún en nuestra región era, durante el siglo XVI, una ciudad de trazado radial medieval, susceptible, eso sí, de introducir las transformaciones y cambios que los nuevos tiempos renacientes llevaban parejos.

Nuestro primer punto de mira lo constituye la villa de Jaraicejo, de la que hemos documentado la intención que tuvo su Concejo de construir un humilladero destinado probablemente a ir situado en las afueras del contorno poblacional, según entonces, como hoy día, era frecuente. La obra fue contratada el 10 de julio de 1561 por Juan de Trujillo, en nombre de la villa, y el entallador placentino *Alonso Ypólito*, artista del que, hasta la fecha, no se tenían más noticias documentales de las aportadas por el profesor García Mogollón cuando abordó el estudio del magnífico retablo que expresado artifice talló para la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz.

Varias décadas después de la fecha referida, concretamente el 22 de junio de 1609, fue contratada por parte del Concejo placentino la hechura de la fuente que, en principio,

estaba destinada a ser elevada en la alameda de la puerta de Talavera, en la ciudad de Plasencia; el cantero que en precitado momento suscribió el documento fue *Miguel Sánchez* el cual, tras la subasta que precedió al definitivo protocolo, aceptó las diferentes condiciones que entonces le dieron impuestas, a su vez reflejadas en la traza y dibujo (Fig. 1) que damos a conocer en el presente trabajo.

EL HUMILLADERO DE JARAICEJO

A lo largo de la centuria de mil quinientos la villa de Jaraicejo gozó de una particular importancia, derivada del hecho de que desde la Edad Media se había convertido en señorío de los obispos placentinos, situación que se mantuvo hasta el momento de las desamortizaciones del siglo pasado. Puede que por esta particular circunstancia la villa se convirtiera en el lugar de descanso de algunos prelados; tan es así, que los obispos don Gutierre de Vargas Calvajal (1523-1559) y don Pedro Ponce de León (1560-1573) murieron en esta tierra.¹ La intervención del primero de estos dos hombres religiosos sería fundamental para la construcción de la actual iglesia parroquial, labrada en lo sustancial por el arquitecto trujillano *Sancho de Cabrera* a mediados del siglo XVI. Los escudos episcopales de Vargas Carvajal los apreciamos en las claves, muros internos de la capilla mayor, las tres portadas y en la pila bautismal.² Además de ello, por sus mandas testamentarias podemos tener una idea de las grandes sumas de dinero que debió invertir, no sólo en la construcción de citada parroquial, sino también en las diferentes obras de urbanismo y edificios públicos que costeó de su particular y abundante pecunia. Construcciones públicas para las que supuso un importante precedente el puente que se alza sobre el río Almonte, muy próximo a la localidad que tenemos por objeto de estudio, y cuya primera obra fue realizada en la segunda mitad del siglo XV bajo el obispado de don Juan de Carvajal.

Bajo la prelatura de don Pedro Ponce de León,³ sucesor en la silla episcopal de Var-

¹ TORO, Luis de, *Descripción de la Ciudad y Obispado de Plasencia*. Edición presentada y comentada por Marcelino SAYANS CASTAÑOS (Plasencia, Imp. La Victoria, 1961). pp. 39-40 y pp. 25 y 26, notas 19 y 20. Jaraicejo. Zafferezejo o Xaharaicejo fue donada en 1284 por el monarca Sancho IV a Gonzalo Godínez y su esposa doña Sol; posteriormente sería vendida por su descendiente Alfonso Godínez a Pedro Sánchez de la Cámara que, a su vez la otorgaría en 1291 al obispo don Domingo Jiménez *Vid. etiam*, la traducción que del manuscrito de don Luis de Toro hace SANCHEZ LORO. Domingo. *Historias placentinas inéditas (Primera parte)*. *Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*, Vol. A (Cáceres, 1982), p. 169. Además de estas fuentes, y teniendo en cuenta que la época constructiva de don Gutierre de Vargas Carvajal precedió a la de don Pedro Ponce de León, en la cual se enmarca la obra del humilladero de la que vamos a tratar puede consultarse el libro de FERNANDEZ, Fray Alonso, *Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia*. 1627 (Cáceres, 1952) pp. 311-315. Fray Alonso Fernández afirma del mismo que «fue muy inteligente en el arte de arquitectura, a que los grandes señores comúnmente son aficionados, y así hay en el obispado de Plasencia de su tiempo edificados grandes templos, aún en lugares pequeños, con las armas del obispo» (p. 313). *Vid.*, además, LOPEZ SANCHEZ-MORA, Manuel, *Episcopologio. Los obispos de Plasencia, sus biografías* (Los Santos de Maimona, 1986), pp. 28-34. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, *El sepulcro del Obispo don Gutierre de Carvajal. Lectura iconográfica*, en «*Ephialte*», N.º 1 (Vitoria, 1989), pp. 107 y ss.

² GARCIA MOGOLLON, F. J., *La arquitectura diocesana placentina en tiempos del obispo don Gutierre de Vargas Carvajal* (1523-1559), en «VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricas» (Plasencia, 1990), p. 566.

³ Don Pedro Ponce de León, entre otros cargos, fue presidente del Consejo Supremo de la Inquisición en virtud de la plaza que en el mismo le fue concedida por Carlos V. Posteriormente fue promovido al Obispado de Ciudad Rodrigo y desde allí pasó a asistir al Concilio de Trento. Toda esta serie de cargos y méritos

gas Calvajal, fue contratada la cruz para el humilladero que la villa de Jaraicejo tenía la intención de construir en los alrededores de su término. Este tipo de construcciones, de carácter religioso y devoto, suelen estar siempre situadas en las entradas o salidas de los pueblos, bordeando los caminos y caracterizadas por albergar en su interior algún tipo de cruz o imagen ante la que el fiel pueda hacer su plegaria. Con tal finalidad contrataron el día 10 de julio de 1561 Juan de Trujillo y el bachiller Antonio de Cabañas, clérigo de la villa, con *Alonso Ypólito*, entallador placentino, la labra de la cruz de piedra que tenían pensado disponer en el humilladero que se iba a construir en la expresada localidad de Jaraicejo.⁴ Según las condiciones con las que fue suscrita la obra, sabemos que ésta debía llevar labrado un crucifijo en una de sus caras, reservando la segunda a una imagen que habría de representar la Quintan Angustia. A *Alonso Ypólito* competía el poner la piedra necesaria para la ejecución de dicha obra, contratada en la cantidad global de cuatro ducados, que recibiría una vez la hubiera dado terminada a finales de agosto de 1561 y tras la previa tasación que todo contrato exige.

En la actualidad, ni el humilladero ni la cruz de piedra que debía albergar se conservan. Don Antonio Ponz no cita la presencia de dicha construcción en su *Viage de España*,⁵ como tampoco lo hace en 1850 don Pascual Madoz,⁶ por lo que, o bien el humilladero había desaparecido a mediados del siglo XVIII, o bien alguna circunstancia especial estuvo en la base de no llevar a cabo precitado proyecto. En la actual plaza del pueblo una fuente alberga en su centro lo que parecen ser los restos de un antiguo rollo, que nada tienen que ver con el que nosotros estamos estudiando en estas líneas.⁷

La construcción, o al menos el contrato de este humilladero con su cruz, tenía importantes precedentes en la provincia de Cáceres: Destaca especialmente el que en la actualidad se alza a pocos kilómetros de distancia de Guadalupe, dedicado a la Santa Cruz. Fue construido a principios del siglo XV, en tiempos del Padre Yáñez, luego reformado en el segundo cuarto del siglo XVI durante el priorato de fray Juan de Siruela. De planta cuadrada y frentes idénticos, en los que destaca la decoración gótica que cubre todo el paramento, tenía la finalidad de ser un punto de oración para los peregrinos que, viniendo desde Talavera, se aproximaban al monasterio.⁸

En lo que se refiere al entallador placentino *Alonso Ypólito*, no es este maestro un desconocido para la Historia del Arte Extremeño, pues a su mano se debe la arquitectura y escultura del magnífico retablo plateresco que enjaya el presbiterio de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, de Arroyo de la Luz, en el que también puede contemplarse

harían que el monarca Felipe II le concediera la silla episcopal placentina. FERNANDEZ. Fray A., *Historia y Anales...*, op. cit., pp. 383-388.

⁴ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Alonso García. Leg. 766. Sin foliar. Ver documento N.º 1 del apéndice documental.

⁵ PONZ, Antonio, *Viage de España* (Madrid, 1784, 2.ª Edic.), T.º VII, carta 7.ª, pp. 191-192.

⁶ MADOZ, Pascual, *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España* (Madrid, 1850), T.º IX, pp. 589-590.

⁷ VV.AA., *Inventario artístico de Cáceres y su provincia* (Madrid, 1989). T.º II (Partidos Judiciales de Garrovillas. Montánchez y Trujillo), p. 256. En este mismo inventario se cita el enterramiento, situado en el muro del evangelio de la iglesia parroquial, del clérigo que estuvo presente en el contrato de nuestra obra: Antonio Cabañas, facéllido, según la inscripción que podemos leer sobre la cruz de la cubierta del sepulcro de arcosolio, en 1576. *Ibidem*, pp. 259-260. *Vid., etiam*, MELIDA ALINARI, José Ramón, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres* (Madrid, 1924), T.º II pp. 237-238.

⁸ VV.AA., *Monumentos artísticos de Extremadura* (Mérida, 1995; 2.ª Ed. aumentada y revisada), pp. 327-328, donde se ofrece una abundante bibliografía para los estudiosos que quieran continuar profundizando en esta obra.

la serie de tablas pictóricas que *Luis de Morales* ejecutó para dicha obra. *Alonso Ypólito* inició las labores de arquitectura y escultura en 1548, y a pesar de que no se pueda fechar con precisión el momento en el que finalizaron, es dato seguro que los trabajos estaban ya terminados en 1555. Entre 1548 y 1562 recibió la cantidad total de 280.617 maravedís: 570 ducados que había importado el contrato inicial, 57.500 maravedís en concepto de mejora sobre la traza primigenia, 7.123 maravedís por los cuatro doctores que añadió al conjunto iconográfico y 2.244 maravedís por proceder al desarme del retablo en 1560, con la finalidad de que *Pedro de Aguirre* iniciara el dorado y estofado de la obra, labor posteriormente tasada por el pintor placentino Diego Pérez de Cervera en 1563. La tasación de la obra de arquitectura y talla fue acometida por el entallador Diego Guillén Ferranz, autor, junto a Roque de Balduque que, del magnífico retablo de la Concatedral cacereña de Santa María, obra contratada el 20 de agosto de 1547.⁹

Indudablemente, las labores de talla de la madera debieron haber sido la principal ocupación de este artista que, en la villa de Jaraicejo, nos sorprende con el contrato de una obra de piedra. Se trata de una nueva faceta, desconocida hasta la fecha, del que sin duda alguna fue uno de los grandes artistas de nuestro Renacimiento. Sin embargo, no debe extrañarnos el hecho de que el entallador propiamente dicho no sólo se dedicara a ejecutar labores de talla en relieve, dado que su campo, con mucha frecuencia, se abría a la escultura, así como también a la ejecución de la parte ornamental y decorativa de la gran arquitectura pétreo.¹⁰ Un ejemplo de lo que decimos está documentado para el caso del entallador, también placentino, *Francisco García*, autor de los retablos parroquiales de Casas de Millán¹¹ y Tejeda de Tiétar,¹² y del que García Mogollón ha documentado su intervención, entre otras, en la finalización de la portada de poniente de la Catedral de Coria.¹³

Junto a estos datos debemos añadir algunas referencias biográficas sobre *Alonso Ypólito* con la finalidad de centrar su actividad en el complejo centro que, ciertamente, era ya en estas fechas la ciudad de Plasencia. Dos escrituras relativas a los censos que el artista tenía otorgados junto a su mujer Francisca Núñez, ya difunta en 1562,¹⁴ nos

⁹Todos estos datos fueron publicados por el prof. García Mogollón en un excelente trabajo. Vid. al respecto GARCIA MOGOLLON, F. J., *En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), pp. 299-321. Somos conscientes de que la nómina de artistas que están actuando en torno al retablo arroyano es mucho mayor, pero consideramos que son suficientes los citados para dejar constancia de la reseña pretendida.

¹⁰MARTIN GONZALEZ, J.J., *La vida de los artistas en Castilla la Vieja y León durante el siglo de Oro*, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», T.º LXVII (Madrid, enero-junio de 1959), pp. 406-408.

¹¹MARTIN GIL, Tomás. *El arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVI (Casas de Millán)*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º VII (1933), pp. 47-55. Vid., etiam, GARCIA MOGOLLON, F.J., *Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquial de Casas de Millán*, en «Norba-Arte», T. XII (1992) pp. 103-120. MENDEZ HERNAN, Vicente. *Una aproximación al Plateresco extremeño, como particular de derivación del Humanismo italiano: El retablo de la Iglesia Parroquial de Casas de Millán (Cáceres)*. *Nuevas aportaciones documentales* en «I Jornadas sobre el Humanismo Extremeño» (Zafra-Fregenal de la Sierra, 15-17 de noviembre de 1996) (En prensa).

¹²MONTERO APARICIO, Domingo. *Arte religioso en la Vera de Plasencia* (Salamanca, 1975), pp. 293 y ss. GARCIA MOGOLLON, F.J., *Viaje artístico por los pueblos de la Vera (Cáceres)*. *Catálogo monumental* (Madrid, 1988), pp. 72-77.

¹³GARCIA MOGOLLON, F.J., *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental* (Coria 1996), p. 18.

¹⁴AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Paniagua Leg. 3244; escritura otorgada el 10 de mayo de 1557, relativa a la casa que el entallador poseía en la calle de Trujillo, de la cual sabemos había

permiten llegar a la conclusión de que la actividad de nuestro maestro se ubicaba en las dos casas que poseía en la ciudad de Plasencia: Una en la calle de Trujillo y la otra en la calle Ancha, cercana a la Puerta en la que desemboca la vía antes mencionada. Por lo tanto, y según los datos que tenemos recogidos sobre la ubicación de la profesionalidad artística en la ciudad de Alfonso VIII, podemos concluir diciendo que *Alonso Ypólito*, al igual que la mayoría de los artistas de la centuria de mil quinientos, ubicaban su actividad creadora en el centro que hemos establecido a partir de las vías de la Rúa y del Sol hacia el sur, esto es, el ámbito sur occidental de la ciudad.¹⁵ Ninguna actividad ejercerá a partir de 1571, dado que en este momento ya es citado como difunto.¹⁶

LA FUENTE QUE EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE PLASENCIA DISPUSO CONSTRUIR EN LA PUERTA DE TALAVERA

La puerta de Talavera, en la ciudad del Jerte, cierra por el sur un conjunto urbano de trazado radial medieval, y en ella se desemboca una vez que se ha caminado por la homónima calle: Es ésta una de las principales del conjunto, dotada con la finalidad de unir el ámbito de la plaza con el camino que conduce al viajero hacia la ciudad de Talavera de la Reina, de la que toma el nombre, y con la que antaño estuvo hermanada la fundación de Alfonso VIII en virtud de la Carta de Hermandad de 1272.¹⁷ Esta carta fue el embrión de la fructífera relación comercial establecida entre ambas ciudades, responsable, qué duda cabe, de la importancia que este ámbito fue cobrando con el discurrir de los siglos. A ello coadyuvó el hecho de que era la puerta a través de la cual se recibía el vino en Plasencia, además de ser el lugar elegido para la ubicación que en sus alledaños se hizo del mercado de ganado, entre las puertas de Trujillo y Talavera, responsable, en gran parte, de la implantación de mesones que este entorno empezó a conocer. A todo ello se unían una serie de hitos arquitectónicos y arteriales situados en los alrededores de la entrada, entre los que se conocen el paseo que discurre en dirección a la Isla, al molino y al convento de San Francisco, el Hospital de la Merced, el convento de San Francisco, la iglesia de San Miguel y la cruz de término, conocida como la Cruz Dorada, construida en 1596 según la inscripción que reza en su pedestal.¹⁸

En 1627 Fray Alonso Fernández describió el entorno de la puerta de Talavera con las siguientes palabras: «Puerta de Talavera, llamada así porque mira hacia esa villa, cae entre oriente y mediodía: Desde ella se sigue una alameda hasta la isla y se ven la ermita de San Miguel, hospital de la Merced, que llaman de San Francisco, y el con-

sido comprada del sastre placentino Hernán Méndez y destinada a la capellanía de Laura Domínguez y el bachiller Bartolomé González, matrimonio que había fallecido (la capellanía se servía en la iglesia de San Salvador de la ciudad de Plasencia). AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Alonso García Leg. 766: Escritura otorgada el día 9 de septiembre de 1562, según la cual a *Alonso Ypólito* se le redime de 500 maravedís del censo que tenía puesto sobre las casas que poseía en la calle de Trujillo y Ancha de la ciudad de Plasencia. En este momento es citado como viudo.

¹⁵MENDEZ HERNAN, V, *La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la ciudad de Plasencia de Mil Quinientos*, en «Congreso sobre ciudades históricas vivas. Ciudades del pasado: Pervivencia y desarrollo» (Mérida, 30 de enero-I de febrero de 1997) (En prensa).

¹⁶AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202 escritura otorgada el 14 de enero de 1571, según la cual el escritor de libros de la ciudad de Plasencia Alvaro Bonilla se dispone a vender una casa que poseía en la calle de Trujillo, y que lindaba con la casa de los herederos de *Alonso Ypólito*.

¹⁷LOPEZ MARTIN, Jesús Manuel, *Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI* (Mérida, 1993), p.92.

¹⁸*Ibidem*, pp. 93-94.

vento deste glorioso patriarca la fertilísima sierra de Calzones, poblada de casas de campo, frutales, viñas y olivares».¹⁹ Ningún tipo de surtidor menciona el dominico en su libro donde, sin embargo, llega a cifrar la existencia de hasta siete fuentes dentro de lo que es el perímetro murado de la ciudad.²⁰ Y ello a pesar de que el Concejo de la ciudad de Plasencia dispuso en 1609 construir un surtidor para tal espacio que, al decir de la traza que se conserva (Fig. 1),²¹ estaba destinado no sólo a proporcionar agua a esta parte de la ciudad, sino, y sobre todo, a introducir un elemento urbano con la finalidad de embellecer tal espacio. Lástima que las Actas Municipales correspondientes a estos años no se conserven, pues hubieran supuesto un complemento fundamental al documento localizado por nosotros, y a partir de las cuales se hubiera podido llegar a dilucidar si, efectivamente, fue o no construida y porqué.

El cantero placentino *Miguel Sánchez* establece la obligación para construir la referida fontana el día 22 de junio de 1609 ante el escribano de Plasencia Jerónimo de Inestrosa,²² ateniéndose a las doce condiciones que, previamente, estuvieron en pregones durante ocho días: Daban lugar a una obra de planta circular, enlosada en su perímetro y con una columna dispuesta en medio a partir de cuya «*bacía*» superior brotaba el agua de los caños correspondientes. Concretamente, «*la coluna y basa y jarra*» debían ser de «*pedra fina o muy blanca, de Hinosilla o Gargüera*», mientras que para el pilón se reclama piedra de cantería procedente de Valcorchero, de grano menudo y blanca. Además, la basa de la columna —no donde ésta principia sino el remate en el que asienta la «*bacía*» y, por tanto, lo que es el surtidor propiamente dicho— debía llevar dos molduras o boceles «*y en el medio de las dichas molduras un blanco en que a de poner el oficial en quien se rematare el letrero que se ordenare*». Todo ello culminado con la disposición de dos escudos insertos en esta zona, «*uno de las armas desta ciudad y el otro del señor Jerónimo Pinán de Zúñiga, corregidor della*». Es decir, se trata de una obra de cantería, una gran fuente en sentido horizontal, que debía ir coronada con los escudos de armas de la ciudad y su corregidor, para de esta forma ser una representación más del poder político en la ciudad. Viene a coincidir en este sentido con lo que solía ser frecuente en la época, y para ello baste poner el ejemplo de la Fuente Nueva y los Pilares de San Francisco, en la ciudad de Cáceres, original del siglo XV y luego remodelada en tiempos de Felipe II.²³

Miguel Sánchez se compromete a construir la fuente a cambio de la suma de 200 ducados distribuidos en un total de cuatro pagas: «*cinquenta ducados para sacar la piedra; cinquenta ducados comenzando asentar la dicha cantería; otros cinquenta quando*

¹⁹FERNANDEZ, Fray Alonso. *Historia y Anales...*, op. cit., p. 15.

²⁰*Ibidem*, p. 16.

²¹Con unas medidas aproximadas de 21,5 x 30 cms., el folio que soporta el dibujo de la fuente responde al tipo tina o papel a mano, del que es característico, y a pesar de los diversos procedimientos con los que se trataba de corregir el carácter fibroso que luego será fundamental para la instalación de la tinta. Esta no debía despegarse mucho de lo que son las características propias de las caligráficas para las que, en nuestro caso concreto se están empleando como componentes básicos los formados por un colorante a base de un metal y un compuesto ácido que vienen a dar lugar a las denominadas tintas metaloácidas. Su inestabilidad en el tiempo y la humedad a la que frecuentemente ha estado sometido este tipo de soporte son los responsables del tono amarillento con el que en la actualidad pueden leerse los folios que forman parte del contrato, así como el correspondiente al dibujo propiamente dicho.

²²AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Diego de Carvajal Leg 303. Sin foliar (se trata de una escritura trasladada).

²³LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del Mar, *El desarrollo urbanístico de Cáceres* (Cáceres, 1980) pp. 102-103.

asentare la coluna; los restantes acabada la obra». Una cifra no relativamente cuantiosa, por cuanto que en ella se incluyen «*Los oficiales y personas*» que a los caballeros del Concejo les pereciere y que debían colaborar en la ejecución de la misma. Siguiendo con las condiciones especificadas (ver apéndice documental -Documento N.º 2), el cantero otorga carta de fianzas el mismo día de haber contraído obligación para construir el surtidor, presentando como su fiador al cerrajero *Cristóbal Martín* ante el escribano de Plasencia Diego de Carvajal.²⁴

Los datos que en la actualidad hemos manejado, y con la finalidad de establecer una biografía más o menos sucinta del artista que nos ocupa, nos permiten afirmar con seguridad que era hermano de otro artista de la misma ciudad, también cantero, activo durante las primeras décadas de la centuria de mil seiscientos: *Alonso Sánchez*.²⁵

También sabemos que *Miguel Sánchez* era hermano del cerrajero *Manuel Sánchez*, por lo que está explicado que sea un maestro del hierro el que sale como su fiador para la obra de la fontana.²⁶ No debió ser *Miguel Sánchez* un cantero de segundo orden en la ciudad de Plasencia pues, junto a *Juan Alvarez*, tenía dada el 4 de agosto de 1607 una traza para los dos nichos con bulto que doña Inés de Vargas y Camargo se había obligado a hacer en la capilla mayor de la iglesia del monasterio de monjas concepcionistas de Santa Clara, de la ciudad de Plasencia.²⁷ Su caudal debió ser bastante amplio, hasta el punto de que se permite hacer préstamos a otros vecinos de la ciudad;²⁸ a él mismo le fueron otorgadas cartas de censo, como la que firmó el 12 de noviembre de 1617 doña Juana de Amusgo en favor

²⁴AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Diego de Carvajal. Leg. 303. Sin foliar.

²⁵Entre otras noticias, sabemos a este maestro le fue encomendado el día 13 de septiembre de 1613 junto a su hermano *Manuel Sánchez*, que ejecutará con *Juan Alvarez* condiciones para llevar a cabo la alhófga que fundó en Plasencia don Francisco de Carvajal, abad de Husillos; sería *Alonso Sánchez* el encargado de dibujar, redactar y firmar las condiciones en virtud de las cuales se habría de llevar a cabo el edificio destinado a la provisión de cereal para la ciudad placentina. Vid., TORRES PEREZ, José María. *La Alhófga de Plasencia, un proyecto del maestro Alonso Sánchez*, en «Norba-Arte», T.º IX (1989), pp. 87-110. A principios de siglo estuvo a cargo de la construcción de la fachada de la parroquial de Serrejón RUBIO MASA, Juan Carlos, *La iglesia parroquial de San Ildefonso de Serrejón*. (Navalmoral de la Mata Ed. Junta Parroquial de Serrejón. Marzo de 1978). Vid., etiam, GARCIA MOGOLLON, F. J. La arquitectura diocesana placentina... op. cit., p. 569. En 1622 está documentado en la fachada eclesial del convento placentino de San Vicente junto a los maestros canteros *Juan de Ruesga* y *Antonio Suárez*. MENDEZ HERNAN, V. *La portada del convento placentino de San Vicente y su relación con otra serie de construcciones altoextremeñas del siglo XVII. Nuevas aportaciones documentales*, en «VI Jornadas de Rehabilitación de Edificaciones Antiguas» (Almendraledo, 3-5 de abril de 1997) (En prensa). Posteriormente pasaría a realizar un informe y traza para la Catedral de Coria en 1624, según ha documentado el profesor García Mogollón, con los cuales vino a reincidir en la ruina de la fábrica de la Santa Iglesia que, ya desde la segunda mitad del siglo XVI, acusaba graves problemas de deterioro. GARCIA MOGOLLON, F.J., *La Catedral de Coria*... op. cit., p. 38. Diez años después de su intervención en el convento de San Vicente, en 1632 vuelve a ser llamado por parte de los frailes dominicos, momento en el que declara que la llamada *escalera del aire* había causado problemas en la estructura arquitectónica de la capilla de Santa Catalina de Sena, situada en el lado del Evangelio, cercana al cruceo de la iglesia y perteneciente a los Pérez y Loaisas LOPEZ MARTIN, J.M.. *Paisaje Urbano de Plasencia*... op. cit., p. 326.

²⁶AHPCC. Protocolos de Plasencia Escribano Francisco del Campo Leg 234; la carta de poder que establece para su hermano lleva fecha del día 21 de agosto de 1608. Sin foliar.

²⁷AHPCC. Protocolos de Plasencia Escribano García Alvarez Leg. 39, fols 1 y ss. Escrituras de Patronazgo otorgadas por Rodrigo Calderón Vargas y Camargo y por doña Inés, su mujer, para el convento placentino de monjas concepcionistas de Santa Clara.

²⁸AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Diego de Carvajal Leg 302. Sin foliar. El 10 de agosto de 1605 deja 2.200 reales al mesonero Antonio Martínez y a su mujer María de Medina.

de nuestro cantero y su mujer Isabel Suárez.²⁹ De igual modo, su relación con el ámbito artístico de la ciudad lo llevó a estar presente entre los testigos en varias ocasiones: Como tal figura en la carta de dote establecida el 9 de mayo de 1611 para el carpintero y albañil *Bartolomé Sánchez*,³⁰ el 23 de septiembre de 1617 Pilar García Aguado recoge a un cantero de nombre *Miguel Sánchez firmando en Salamanca como testigo de la carta de obligación establecida por el cocinero Juan Guerrero*.³¹ De ser nuestro artífice, tendríamos un ejemplo más de la importante movilidad artística, fundamental para entender tantos aspectos de la Historia del Arte, además de una mayor conexión de este centro placentino con el norteño. De resultar esto último cierto, podríamos dejar lanzada la idea de estar ante un artista de probable origen salmantino o, al menos, muy relacionado con tal ciudad.

APENDICE DOCUMENTAL

Documento 1

Archivo Histórico Provincial de Cáceres, protocolos del escribano Alonso García, 10 de julio de 1561, legajo 766, sin foliar. Escritura de contrato concertada entre Juan de Trujillo y el entallador placentino Alonso Ypólito, para realizar una cruz en el humilladero de Jaraicejo.

«En la muy noble çibdad de Plazençia, a diez días del mes de julio, año del nacimiento de Nuestro Salvador Ihesu Cristo de myle e quinientos e sesenta e un años, ante mí Alfonso García, escribano de su magestad e del número antiguo de la dicha çibdad de Plazençia y su tierra, por merced de la magestad real, en presençia de los testigos yuso escritos pareçieron presentes de la una parte Juan de Trujillo, vecino de la villa de Xarayzejo, e de la otra *Alonso Ypólito*, entallador vecino de la dicha çibdad de Plazençia, y se concertaron en esta manera: Que el dicho Juan de Trujillo da a faser al dicho *Alonso Ypólito* una cruz para un humilladero que se a de faser a car[go]de la dicha villa, la qual a de llevar a la una parte un cruçifixo e de la otra parte la Quinta Angustia de Nuestra Señora, la qual a de ser de muy buena piedra, grani menuda, blanca, no betada ni pedrosa, ni muy dura ni muy blanda, e el dicho *Alonso Ypolito* a de sacar o traer la piedra fasta esta çibdad e dalla hecha y acabada en perfeçión para en fin del mes de agosto primero venidero, e para entonçes a de ynbiar por ella a esta çibdad el dicho Juan de Trujillo en una bestia, la qual a de poder llevar una bestia e si no la diere fecha que el dicho Juan de Trujillo pueda dar a faser otra cruz como la susodicha a quien quisiere, caro o barato, como fallare, e por lo que jurare que le costó la pueda dar a executar, y el dicho *Alonso Ypólito* vuelva lo que obiere recibido E para en pago de la dicha cruz el dicho Juan de Trujillo dio e pagó en dicho *Alonso Ypólito* quatro ducados de oro e justo peso en reales contados en presençia de my el escribano e testigos desta carta, y que fecha la dicha cruz si en el valor della no se concertaren los dichos Juan de Trujillo e *Alonso Ypólito* que anbos en conformidad nonbren una o dos personas que la tasen e lo que tasaren se pague e si tasaren que vale más de los dichos quatro ducados, que luego los pague el dicho Juan de Trujillo al dicho *Alonso Ypolito*, e si menos, los vuelva el dicho *Alonso Ypólito* al dicho Juan de Trujillo, e que este conçierto se entiende ser

²⁹AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Fernando de la Peña. Leg 2009. Sin foliar.

³⁰AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Diego de Carvajal Leg 304. Sin foliar.

³¹GARCIA AGUADO, Pilar. *Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca. (Salamanca. 1988)*. p. 68.

hecho con el dicho Juan de Trugillo e el bachiller Antonio de Cabañas, clérigo vecino de la dicha villa, e qualquier dellos e de los dichos quatro ducados el dicho *Alonso Ypólito* se dio por pagado e dellos dio carta de pago al dicho Juan de Trugillo e se obligó a su persona e bienes avidos e por aver de faser la dicha cruz en el término y tiempo e so la pena que dicha es, e el dicho Juan de Trugillo se obligó a su persona e bienes de pagar lo que más valiere la dicha cruz al dicho *Alonso Ypólito* según dicho es, e anbas partes harán e cumplirán lo que más es a su cargo e obligación, e para la execución e cumplimiento de todo lo sobre dicho por esta presente carta dixeron que davan y dieron todo su poder cumplido a todas e qualesquier justicias...

...Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Luis García, hijo de Gregorio García, e Blas Gil e Andrés García, vecinos de la dicha çibdad de Plasenzia, e lo firmaron de sus nombres los dichos otorgantes a los quales yo el escribano doy fe que conozco,

Juan de Trugillo
Alonso Ypólito

Pasó ante my, Alonso García,
escribano»

Documento 2

Archivo Histórico Provincial de Cáceres, protocolos del escribano Diego de Carvajal, 22 de junio de 1609, legajo 303, sin foliar. Escritura de traza y condiciones en virtud de las cuales el cantero placentino Miguel Sánchez se obliga a construir la fuente que el Concejo de la ciudad de Plasencia dispone para la alameda de la puerta de Talavera de dicha villa.

«En la çibdad de Plasencia, a veynte y dos días del mes de junio de mill y seysçientos y nueve años, ante mí el escrivano y testigos y estando presentes los señores Pinan de Çúniga, corregidor en la dicha çibdad y su tierra por su magestad, y don Alonso Pérez de Loaysa y Gonzalo de la Pila, regidores comisarios para la obra de la fuente que se a de haçer en la alameda de la Puerta de Talavera desta çibdad, pareçió presente *Miguel Sánchez*, cantero, vecino de la dicha çibdad y dijo que por serbir a esta çibdad ponía y puso el hacer de la dicha fuente en la alameda de la Puerta de Talavera, con la traça y condiçiones siguientes:

1.^ª Primeramente, tiene de sacar una çepa de cal y manpuesta en la parte que le mandaren conforme a la planta y medio pie más a la redonda, en firme, para la perpetuedad de la obra. Y sobre la dicha çepa, al alto que fuere menester, a de erigir la dicha fuente conforme a la traza y encañar todo lo que toma la çepa y un pie más, y barrenar la coluna de arriba abajo para que salte el agua como lo enseña la traza.

2.^ª Más a de enlosar toda la fuente por de dentro y media bara por de fuera, a la redonda, de losas de cantería. Y encima a de e(re)gir la dicha fuente con sus machos y herreras en todas las piedras del pilón a la redonda, y an de llebar de machos y herreras dos de dos y, en las losas de la parte de abajo, tres de dos, todo muy bien fraguado con cal que no se salga. A de tener de alto una bara y quarta en redondo.

3.^ª Más a de hacer la coluna de la dicha fuente tan larga que a de entrar por debajo de losado dos terçias y más, para que quede fuerte con su bagá toscana y capitel, toda de una piedra, y ençima con su bacía y remate como enseña la traza. Y este remate que asienta encima de la bacía por do a de saltar el agua (...texto en mal estado –humedad–...), todos los agujeros que le mandaren (...texto en mal estado –humedad–...) Toda la demás cantería a de ser piedra de Balcorchero, blanca y buena, de dar y tomar, muy bien labrada con dos manos de seoda y asentada a plomo y nibel como lo enseña el arte.

4.^a La coluna y basa y jarra a de ser de piedra fina muy blanca, de Hinosilla o de Gargüera, y el pilón a de ser de Balcorchero y grani menuda y blanca, todo a contento.

5.^a Yten a de encanar el agua todo el dicho pilón y una bara fuera de lo losado que benga con el corriente del arca.

6.^a Yten a de començar luego la dicha obra sin alçar mano della y la persona en quien se rematare se le a de dar el prezio en quatro pagas: cinquenta ducados para sacar la piedra; cinquenta ducados començando asentar la dicha cantería; otros cinquenta quando asentare la coluna; los restantes acabada la obra.

7.^a Y es condición que en la dicha basa a de quedar, en lo último de ella, dos molduras o bozeles, lo que mejor pareciere al señor corregidor y caballeros comisarios. Y en el medio de las dichas molduras un blanco en que a de poner el oficial en quien se rematare el letrero que se ordenare.

8.^a Yten es condición que la persona en quien se rematare a de hazer dos escudos en la dicha basa: uno de las armas desta çiudad y el otro del señor Jerónimo Pinán de Zúñiga, corregidor della.

9.^a Es condición que no se a de alzar la mano de la dicha obra y que la persona en quien se rematare a de meter ofiçiales y peonaje que los caballeros comisarios les pareciere y les ordenase para que se acabe con brevedad. Y no a de alzar la mano de la dicha obra hasta que se fenezca y acabe.

10.^a Yten es condición, y se a de obligar la persona en quien se rematare la dicha obra, que si por qualquier caso no la pudiere haçer, o no la hiçiere y acabare, que el señor corregidor y caballeros comisarios puedan poner a su costa personas que la fenezcan y acaben por el prezio que les pareziere y, por lo que más costare, le puedan esecutar. Y para liquidazióm sea creydo el mayordomo de los caños por sólo su juramento.

11.^a Yten es condición que la basa a de tener el hondo y suelo que pareziere a los señores corregidor y caballeros comisarios y, ansí mesmo, el (la) pila a de tener el hueco que les pareciere.

12.^a Yten que pone la dicha obra con las dichas condiçiones y se le a de dar y pagar duçientos ducados, los quales se le an de pagar en la forma contenida en esta escriptura. Y a de andar en pregones ocho días, al cabo dellos se a de rematar y rematado a de dar fianzas para el cumplimiento de lo que dicho es, donde no quedárela en quiebra y pagara la quiebra que conviene.

Y para ello se obliga su persona y bienes muebles y raíces avidos y por aver. Y para la execución dello por esta carta dijo que dava y dió todo su poder cumplido a todas las justicias y jueçes de su magestad... de lo qual lo otorgó ante mí el escrivano, y testigos, día, mes y año dichos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro Gutiérrez y Diego García de Horozco y Antonio Díaz, veçinos de Plasencia. Firmólo el otorgante de su nombre, que conozco,

Miguel Sánchez

Ante mí, Jerónimo de Inestrosa

E luego, los dichos señores, justicia y comisarios reçibieron la dicha postura y pidieron a mí el escrivano la haga a pregonar, y lo firmaron testigos dichos,

Pinán de Çuniga
Gonçalo de la Pila
Don Alonso de Loaysa

Ante mí,
Jerónimo de Inestrosa»